

English version below

Oración en el Huerto de Getsemaní

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 17 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21 x 16 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Oración del Huerto de Getsemaní](#)

Procedencia: [Isabel la Católica](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Colección privada, Múnich](#) (Múnich, Alemania)

Historia del objeto

Inventariada como "el oratorio del huerto" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, no encontró comprador en aquel momento. Adquirida junto a otras treinta y una tablas del conjunto por Felipe I el Hermoso en la almoneda de Toro, este dispuso que se enviase a su hermana Margarita de Austria a Malinas.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa la Oración en el Huerto, momento en el que Jesús reza antes de ser detenido. La formación flamenca de Juan de Flandes se evidencia en el detallismo con el que está tratado el paisaje.

Ubicaciones

- ca. 1930

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección privada, Múnich, Múnich \(Alemania\)](#)

- primera mitad del s.XX - ca. 1930

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección particular, Suiza, Suiza \(Suiza\)](#)

- ca. 1516 - ca. 1530

PALACIO

[Palacio de Margarita de Austria, Malinas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- 1505

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

- ca. 1496 - ca. 1504

COLECCIÓN PRIVADA

[Isabel la Católica, Segovia \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Agony in the Garden of Gethsemane

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 17 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Cultural context / Style: Flemish painting

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Oración del Huerto de Getsemaní](#)

Provenance: [Isabella I of Castile](#) (Segovia, Spain)

Current location: [Private collection, Munich](#) (Múnich, Germany)

Object History

Listed as 'The Oratory of the Garden' in the 1505 estate sale of Isabella I of Castile possessions in Toro, it did not find a buyer at that time. Acquired along with thirty-one other panels from the collection by Philip I the Handsome during the Toro estate sale, he arranged for it to be sent to his sister, Margaret of Austria, in Mechelen.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally consisted of forty-seven small-format panels. It represents the Agony in the Garden, the moment when Jesus prays before being arrested. Juan de Flandes' Flemish training is evident in the meticulous detail with which the landscape is depicted.

Locations

- ca. 1930

PRIVATE COLLECTION

[Private collection, Munich, Múnich \(Germany\)](#)

- **First half of the XX - ca. 1930**

PRIVATE COLLECTION

[Private collection, Switzerland, Switzerland \(Switzerland\)](#)

- **ca. 1516 - ca. 1530**

PALACE

[Margaret of Austria palace, Malinas \(Belgium\)](#)

- **1505**

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

- **ca. 1496 - ca. 1504**

PRIVATE COLLECTION

[Isabella I of Castile, Segovia \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: Publicado en: [Chiyo Ishikawa, *The Retablo de Isabel la Católica* by Juan de Flandes and Michel Sittow](#), Brepols, 2004.

